

Bogotá D.C. 16 de agosto de 2024

[B.FC.1-024-06]

¿Cuál es el tratamiento recomendado para el síndrome de las piernas inquietas?

INTRODUCCIÓN

No se trata del movimiento inconsciente de la pierna o la rodilla durante reuniones o sesiones de clase. El Síndrome de las Piernas Inquietas (SPI) es un trastorno del movimiento que afecta el patrón del sueño e impacta la calidad de vida de quienes lo padecen. Cuando es resultado de otras condiciones del paciente, se resuelve una vez estas se eliminan o alivian; si se presenta de forma leve, medidas no farmacológicas y de bajo riesgo pueden ser suficientes.

El uso de medicamentos para el SPI no es un tema concluido. Las recomendaciones al respecto siguen en construcción, ya que estas terapias en el largo plazo pueden agravar la sintomatología en el paciente, además de presentar problemas de seguridad como edema y falla cardiaca, somnolencia, depresión e ideación suicida y potencial abuso.

A continuación, resumimos información sobre el tratamiento del SPI y exponemos elementos críticos a tener en cuenta al momento de elegir su manejo.

Acerca del SPI

El SPI, también conocido como enfermedad de Willis-Ekbom, es una afección común del sistema nervioso que provoca una necesidad abrumadora e irresistible de mover las piernas. Este trastorno del movimiento es crónico y multifactorial, y resulta en sensaciones desagradables o incómodas, las cuales pueden variar en intensidad y se alivian con el movimiento de las piernas y la caminata [\(1-4\)](#).

Se estima que la prevalencia de la enfermedad en adultos es del 3% [\(5\)](#), aunque también se presenta en niños y adolescentes [\(1\)](#). Las mujeres se ven más afectadas que los hombres, así como los adultos mayores en comparación con los más jóvenes [\(5\)](#).

Se puede presentar sin una causa que lo preceda, y en el 40-60% de los casos hay un antecedente familiar. Sin embargo, se ha observado mayormente en personas con afecciones como neuropatías periféricas, uremia, enfermedad renal, deficiencia de hierro, diabetes, enfermedad de Parkinson y embarazo [\(6\)](#).

El SPI también puede provocar una sensación desagradable de hormigueo en los pies, pantorrillas y muslos [\(2\)](#). La sensación irresistible de mantener el movimiento se manifiesta principalmente en piernas, pero también puede ocurrir en brazos, tronco, cara, boca, entre otros [\(4,7\)](#). Los síntomas suelen afectar el sueño, ya que se agrava

principalmente en horas de la noche (1). También se ha observado que puede resultar en síntomas depresivos y detrimento de la calidad de vida (5).

Aunque el mecanismo mediante el cual se produce el SPI no está completamente dilucidado, se ha relacionado con una disfunción del sistema dopaminérgico (4) y una disminución en las reservas de hierro en regiones específicas del cerebro (1). Estos aspectos son tenidos en cuenta para orientar el manejo.

La actualización más reciente de los criterios diagnósticos del SPI fue en 2014, y estuvo a cargo del *Grupo de Estudio Internacional sobre el SPI* (IRLSSG por sus siglas en inglés). Son los siguientes (4):

1. Una necesidad irresistible de mover las piernas, generalmente, aunque no siempre, acompañada de sensaciones incómodas y desagradables en las piernas;
 2. Síntomas que comienzan o empeoran durante períodos de descanso o inactividad, como acostarse o sentarse;
 3. Los síntomas se alivian parcial o totalmente con el movimiento, como caminar o estirarse, al menos mientras continúe la actividad;
 4. Los síntomas sólo aparecen o son peores al anochecer o por la noche que durante el día;
- Y**
5. La aparición de las características anteriores no se considera únicamente como síntomas primarios de otra condición médica o conductual (p. ej. mialgia, estasis venosa, edema de piernas, artritis, calambres en las piernas, malestar posicional, golpeteo habitual con el pie)

La presentación del SPI puede variar entre pacientes, en términos de la frecuencia y severidad de los síntomas, el curso de la enfermedad y la respuesta a los tratamientos (4). Si bien en algunos pacientes puede ser leve y tolerable, se considera de interés cuando los síntomas causan malestar o deterioro significativo en aspectos sociales, ocupacionales, educativos entre otros, como resultado de la afectación del sueño, la vitalidad, el desempeño en actividades diarias, el comportamiento, la cognición o el estado de ánimo (7).

Manejo inicial no farmacológico

El tratamiento del SPI debe ser holístico, incluyendo medidas farmacológicas y no farmacológicas (1). El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas para evitar la afectación de la calidad de vida del paciente (7).

El manejo de los pacientes con diagnóstico de SPI debe iniciar con medidas no farmacológicas, las cuales pueden resultar suficientes para aquellos con síntomas intermitentes o leves. Estas incluyen (4,8):

- masajes
- estiramientos
- caminar
- distracciones cognitivas (como juegos o rompecabezas)
- tomar agua templada cálida
- baños frescos.

Además, el paciente debe recibir educación sobre "higiene del sueño", con modificaciones del comportamiento para asegurar un ciclo regular de sueño-vigilia, y así lograr dormir por el tiempo adecuado. Si bien es cierto que el beneficio de estas medidas no farmacológicas solo está respaldado por reportes anecdóticos, al tener un bajo riesgo y acarrear beneficios en otros aspectos de la salud del paciente, siguen siendo recomendadas [\(4\)](#).

También se debe evaluar la necesidad de corregir la deficiencia de vitamina B12, folato o el hipotiroidismo si están presentes [\(7\)](#). En el caso de pacientes con enfermedad renal en estado terminal se puede considerar la suplementación con vitamina E y C [\(9\)](#). Así mismo, la reposición no farmacológica de las reservas de hierro se recomienda cuando se ha identificado una deficiencia en las mismas [\(7\)](#), o incluso sin deficiencia sistémica identificada [\(8\)](#).

Finalmente, se deben evitar sustancias que estén relacionadas con estos eventos, como la cafeína, el alcohol, y revisar la medicación del paciente para descartar que la sintomatología esté asociada con algún fármaco que se pueda reemplazar, reducir la dosis o suspender, como por ejemplo [\(7,8\)](#):

- antihistamínicos
- antagonistas de la dopamina
- antidepresivos (particularmente mirtazapina)
- neurolépticos
- litio
- bloqueadores beta
- inhibidores de la recaptación de serotonina
- medicamentos anticonvulsivantes

Medicamentos utilizados para el tratamiento del SPI

El uso de medicamentos para el tratamiento del SPI puede ser necesario en el caso de pacientes con sintomatología moderada a severa, y que no esté siendo causada por otra condición de salud que pueda ser resuelta [\(10\)](#), particularmente cuando el SPI es crónico y amerita manejo farmacológico permanente [\(8\)](#). En estos casos se ha recomendado el uso de:

- Gabapentinoides: gabapentina enacarbil [\(10\)](#), gabapentina y pregabalina [\(7\)](#).
- Agonistas de la dopamina: pramipexol, rotigotina y ropinirol [\(7,10\)](#).

En Colombia, el único de estos medicamentos autorizados por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA para el tratamiento del SPI moderado a severo es el pramipexol. Este fármaco, junto a la rotigotina y el ropinirol están autorizados para el tratamiento del Párkinson, y la pregabalina y gabapentina para convulsiones y dolor neuropático. Por su parte, la gabapentina enacarbil no cuenta con registro sanitario para comercialización en Colombia [\(11\)](#).

La evidencia científica más fuerte respalda el uso de pramipexol, rotigotina, cabergoline, y gabapentin enacarbil, y en segundo lugar ropinirol, pregabalina, y hierro carboximaltosa [\(10,12\)](#). Sin embargo, las recomendaciones más recientes sugieren iniciar con gabapentinoides en vista del riesgo de agravamiento de los síntomas asociado a los agonistas de dopamina [\(8\)](#). Por lo anterior, las recomendaciones suelen ser a favor del uso de gabapentin enacarbil, una forma de la gabapentina con una absorción aumentada [\(7\)](#).

Eficacia de la terapia farmacológica

Uno de los principales problemas en la evaluación de la eficacia del tratamiento del SPI es que se suele hacer de manera subjetiva, mediante entrevistas al paciente que se registran en escalas como la del IRLSSG, la escala visual análoga (EVA) o la impresión global del paciente (IGP). Solo en algunos casos se han tomado medidas más objetivas como las polisomnográficas [\(13\)](#). Esto afecta la calidad de los estudios al implicar un riesgo de sesgo.

La escala IRLSSG consta de 10 preguntas que indagan sobre los síntomas y el impacto de estos en la vida del paciente [\(14\)](#). Suman un puntaje máximo de 40 y mínimo de 0. Una puntuación entre 1 y 10 corresponde a SPI leve, 11 a 20 moderado, 21 a 30 grave y 31 a 40 muy grave [\(15\)](#).

Ensayos clínicos han demostrado que estos fármacos son mejores que placebo en la evaluación subjetiva de la mejoría de los síntomas. Este es el caso de los agonistas de la dopamina, que demuestran una mayor disminución en la escala IRLSSG que el placebo, con una reducción de 5,7 puntos en promedio (IC 95%: -6,7 a -4,7) [\(16\)](#). En cuanto al uso de pregabalina se ha encontrado una disminución de -8,40 puntos en la escala IRLSSG (IC 95%: -12,00 a -4,80), y mejoría en algunas de las medidas polisomnográficas; pero no se observó mejoría significativa en mediciones como la EVA y la IGP [\(13\)](#).

Un metaanálisis en red comparó la efectividad de agonistas de dopamina (pramipexol, ropinirol y rotigotina) y gabapentinoides (gabapentina enacarbil and pregabalina) en el tratamiento de SPI moderado a severo (puntajes de la escala IRLSSG entre 20 y 30). Todos los tratamientos resultaron mejores que el placebo, logrando una reducción de 4 a 5,3 puntos, pero ningún fármaco resultó mejor que otro [\(19\)](#).

Un segundo aspecto por considerar sobre la evaluación de la eficacia de estos medicamentos es la relevancia clínica de la mejoría alcanzada. Por ejemplo, un estudio de 85 participantes pacientes con SPI moderado a severo, encontró que la pregabalina era mejor que el placebo y el pramipexol en reducir la cantidad de tiempo que permanecían despiertos durante las interrupciones nocturnas del sueño. Pero visto en términos prácticos, el resultado consistía en que, luego de la interrupción del sueño, un paciente con pregabalina volvía a dormir luego de 51 minutos promedio, frente a 78 minutos con placebo o pramipexol (17). Esto aún puede ser una interrupción muy prolongada del sueño, si se considera que la Sleep Foundation indica que si una persona tarda alrededor de 20 minutos en recuperar el sueño luego de despertar en la noche ya es indicativo de mala calidad del sueño (18).

De otra parte, es importante anotar que el manejo es particular en pacientes con SPI secundario a otra condición. Por ejemplo, en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica en estado terminal, el enfriamiento del dializado y los estiramientos de las piernas durante la diálisis han demostrado una reducción de 17 y 12 puntos en la escala del IRLSSG, respectivamente. El medicamento que logró mejores resultados en estos pacientes fue la gabapentina, con una reducción promedio de 9 puntos (9).

Para terminar, el efecto en el largo plazo de agonistas dopaminérgicos despierta preocupación, ya que se ha observado empeoramiento de los síntomas (29,30). Esto se ha conocido como síndrome de aumento, donde tanto la gravedad como en la intensidad de los síntomas se incrementan; también se ha observado que los síntomas progresan a partes del cuerpo que antes no estaban afectadas, especialmente los brazos. La incidencia anual es de alrededor del 8 % para pramipexol y ropinirol, y al cabo 10 años, alrededor del 50% de los pacientes habrán padecido esto (31).

Seguridad de la terapia farmacológica

Los efectos secundarios más identificados con mayor frecuencia en los estudios de gabapentina enacarbil y pregabalina fueron mareos y somnolencia, mientras que en los estudios que evaluaron fármacos dopaminérgicos (pramipexol, ropinirol y rotigotina) los dolores de cabeza y las náuseas fueron los más comunes (19).

Los eventos adversos más comúnmente asociados al pramipexol son hipotensión ortostática (liberación inmediata, 53 %), movimientos extrapiramidales (28%), discinesia (17 % a 47%), somnolencia (6% a 36%), insomnio (4% a 27%), trastorno del sueño (hasta 11 %), alucinaciones (5% a 17%), amnesia (4 % a 6 %), astenia (3 % a 14 %), confusión (4 % a 10 %), mareos (2 % a 26 %), estreñimiento (4 % a 14 %), náuseas (11 % a 28 %) y dolor de cabeza (4% a 16%) (20).

Por su parte, el uso de rotigotina también se ha asociado a hipotensión ortostática (8% a 13%), discinesia (14 %), somnolencia (5% a 32%), trastorno del sueño (2 % a 14 %), edema periférico (2% a 9%), dolor de cabeza (10 % a 21 %), mareos (5 % a 9 %),

pérdida de apetito (2% a 9%), náuseas (15% a 23%), vómitos (2% a 4%), y xerostomía (3% a 7%) [\(21\)](#).

Las reacciones adversas reportadas para la pregabalina son edema periférico (12%), incremento del apetito (Adultos (A) 5%, Pediátricos (P) 8%), aumento de peso (A 12%, P 8%), astenia (10%), ataxia (15%), disnea (32%), somnolencia (A 35,7%, P 21%), temblor (11%), descoordinación (10%), dolor de cabeza (7%), diplopía (9%), alteración del pensamiento (8%), euforia (6%), nasofaringitis (8,2%) y fatiga (11%) [\(22\)](#).

En cuanto a la gabapentina, las reacciones adversas son edema periférico (8,3%), náuseas (>1%), vómito (3,3%), enfermedad viral (10,9%), ataxia (adolescentes 13%), nistagmo (8%), fatiga (11%) y fiebre (pediátricos 10%) [\(23\)](#).

Una de las preocupaciones recientes en el uso de gabapentinoides es el riesgo potencial de abuso. La euforia, un síntoma asociado con el abuso de sustancias, se ha identificado en estudios de la pregabalina, con un riesgo relativo de 6,01 (IC95%: 3,02 -11,97), en comparación con placebo [\(24\)](#). Por otra parte, el potencial riesgo de ideación suicida asociado a gabapentinoides también ha despertado interés. Este es un efecto adverso conocido de esta medicación, e investigaciones sugieren una mayor incidencia de intentos suicidas en comparación con los agonistas de dopamina [\(25\)](#). La Food and Drugs Administration (FDA) de los Estados Unidos ya ha advertido sobre este riesgo [\(26,27\)](#).

Para terminar, es importante mencionar que el manejo farmacológico del SPI presenta baja adherencia. Un estudio en EE.UU. encontró que tan solo entre el 20 y el 25% de los pacientes prescritos con ropinirol, pramipexol o gabapentina seguían siendo adherentes al año de tratamiento. Algunas de las razones que se han asociado a esto son los efectos secundarios de los medicamentos, la falta de eficacia y el aumento de los síntomas. También que, en el caso de pacientes con deficiencias de hierro, embarazo o enfermedad renal crónica, el SPI mejora una vez se elimina o resuelve la causa asociada [\(28\)](#).

En conclusión

El manejo farmacológico del SPI sigue en construcción. Para llegar a estar plenamente consolidado debe superar las dudas que hay en torno al beneficio real que trae al paciente, la duración del efecto y el problema del potencial agravamiento de los síntomas. Mientras los agonistas dopaminérgicos se asocian con el síndrome de aumento, los gabapentinoides por su parte despiertan preocupación por problemas de seguridad, lo que cuestiona su uso off-label.

Entre tanto, la recomendación es garantizar un correcto diagnóstico antes de iniciar algún medicamento, descartar las posibles causas que sean susceptibles de ser resueltas y procurar el manejo no farmacológico con estrategias de bajo riesgo y potenciales beneficios en otros aspectos de la salud. Si luego de esto, la calidad de vida del paciente sigue muy afectada, se puede considerar un inicio informado de la terapia, con un seguimiento estrecho que permita la actuación oportuna para procurar el máximo beneficio y reducir los riesgos.

Referencias

1. [Mansur A, Castillo PR, Cabrero FR, Bokhari SRA. Restless Legs Syndrome. En: StatPearls \[Internet\] \[Internet\]. StatPearls Publishing; 2023 \[citado 12 de agosto de 2024\]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430878/>](#)
2. [nhs.uk \[Internet\]. 2017 \[citado 12 de agosto de 2024\]. Restless legs syndrome. Disponible en: <https://www.nhs.uk/conditions/restless-legs-syndrome/>](#)
3. [Restless Legs Syndrome | National Institute of Neurological Disorders and Stroke \[Internet\]. \[citado 12 de agosto de 2024\]. Disponible en: <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/restless-legs-syndrome>](#)
4. [Gossard TR, Trotti LM, Videnovic A, St Louis EK. Restless Legs Syndrome: Contemporary Diagnosis and Treatment. Neurotherapeutics. 1 de enero de 2021;18\(1\):140-55.](#)
5. [Broström A, Alimoradi Z, Lind J, Ulander M, Lundin F, Pakpour A. Worldwide estimation of restless legs syndrome: a systematic review and meta-analysis of prevalence in the general adult population. J Sleep Res. 2023;32\(3\):e13783.](#)
6. [Zucconi M, Ferini-Strambi L. Epidemiology and clinical findings of restless legs syndrome. Sleep Med. mayo de 2004;5\(3\):293-9.](#)
7. [EBSCO Information Services. Condition. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. DynaMed. Restless Legs Syndrome \(RLS\). Disponible en: <https://www-dynamed-com.ezproxy.unal.edu.co/condition/restless-legs-syndrome-rls>](#)
8. [Silber MH, Buchfuhrer MJ, Earley CJ, Koo BB, Manconi M, Winkelman JW, et al. The Management of Restless Legs Syndrome: An Updated Algorithm. Mayo Clin Proc. 1 de julio de 2021;96\(7\):1921-37.](#)
9. [Chen JJ, Lee TH, Tu YK, Kuo G, Yang HY, Yen CL, et al. Pharmacological and non-pharmacological treatments for restless legs syndrome in end-stage kidney disease: a systematic review and component network meta-analysis. Nephrol Dial Transplant. 1 de octubre de 2022;37\(10\):1982-92.](#)
10. [Winkelman JW, Armstrong MJ, Allen RP, Chaudhuri KR, Ondo W, Trenkwalder C, et al. Practice guideline summary: Treatment of restless legs syndrome in adults. Neurology. 13 de diciembre de 2016;87\(24\):2585-93.](#)
11. [Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Consulta avanzada registros sanitarios | INVIMA \[Internet\]. \[citado 21 de junio de 2024\]. Disponible en: <https://www.invima.gov.co/atencion-al-ciudadano/consulta-avanzada-registros-sanitarios>](#)
12. [American Academy of Neurology. Practice Guideline: Treatment of Restless Legs Syndrome in Adults. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Practice Guideline: Treatment of Restless Legs Syndrome in Adults. Disponible en: <https://www.aan.com/Guidelines/home/GetGuidelineContent/831>](#)
13. [Conti CF, Oliveira MM de, Valbuza JS, Prado LBF, Carvalho LBC de, Prado GF do. Anticonvulsants to treat idiopathic restless legs syndrome: systematic review. Arg Neuropsiquiatr. junio de 2008;66:431-5.](#)
14. [Walters AS, LeBrocq C, Dhar A, Hening W, Rosen R, Allen RP, et al. Validation of the International Restless Legs Syndrome Study Group rating scale for restless legs syndrome. Sleep Med. marzo de 2003;4\(2\):121-32.](#)

15. [NICE UK. Assessment | Diagnosis | Restless legs syndrome | CKS - NICE. \[citado 15 de agosto de 2024\]. Restless legs syndrome. Disponible en: https://cks.nice.org.uk/topics/restless-legs-syndrome/diagnosis/assessment/](https://cks.nice.org.uk/topics/restless-legs-syndrome/diagnosis/assessment/)
16. [Dopamine agonists for restless legs syndrome \[Internet\]. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Disponible en: https://www.cochrane.org/CD006009/MOVEMENT_dopamine-agonists-for-restless-legs-syndrome](https://www.cochrane.org/CD006009/MOVEMENT_dopamine-agonists-for-restless-legs-syndrome)
17. [Garcia-Borrequero D, Patrick J, DuBrava S, Becker PM, Lankford A, Chen C, et al. Pregabalin Versus Pramipexole: Effects on Sleep Disturbance in Restless Legs Syndrome. Sleep. 1 de abril de 2014;37\(4\):635-43.](#)
18. [Sleep Foundation \[Internet\]. 2022 \[citado 15 de agosto de 2024\]. Wakefulness After Sleep Onset. Disponible en: https://www.sleepfoundation.org/sleep-studies/wakefulness-after-sleep-onset](https://www.sleepfoundation.org/sleep-studies/wakefulness-after-sleep-onset)
19. [Iftikhar IH, Alghothani L, Trotti LM. Gabapentin enacarbil, pregabalin and rotigotine are equally effective in restless legs syndrome: a comparative meta-analysis. Eur J Neurol. 2017;24\(12\):1446-56.](#)
20. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 16 de agosto de 2024\]. Pramipexole Dihydrochloride. Disponible en: https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#](https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#)
21. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 16 de agosto de 2024\]. Rotigotine. Disponible en: https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#](https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#)
22. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Pregabalin. Disponible en: https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#](https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#)
23. [IBM Corporation. In Depth Answers. 2024 \[citado 21 de junio de 2024\]. Gabapentin. Disponible en: https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#](https://www-micromedexsolutions-com.ezproxy.unal.edu.co/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#)
24. [Meadi J, Obara I, Eldabe S, Nazar H. The safety and efficacy of gabapentinoids in the management of neuropathic pain: a systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Int J Clin Pharm. junio de 2023;45\(3\):556-65.](#)
25. [Risk of Suicidal Ideation and Behavior Following Early-Onset Idiopathic Restless Legs Syndrome Treatment - Costales - 2024 - Pharmacoepidemiology and Drug Safety - Wiley Online Library \[Internet\]. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.5852](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.5852)
26. [DailyMed - HORIZANT- gabapentin enacarbil tablet, extended release \[Internet\]. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Disponible en: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=4c486fc7-c8c4-4c6c-b30c-366dabaeaaadd](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=4c486fc7-c8c4-4c6c-b30c-366dabaeaaadd)
27. [DailyMed - GABAPENTIN capsule \[Internet\]. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Disponible en: https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=f2d9c3de-4749-4265-a26e-50026ab46ee4](https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=f2d9c3de-4749-4265-a26e-50026ab46ee4)

28. [Adherence and persistence to ropinirole, pramipexole, and gabapentin in patients with newly diagnosed restless legs syndrome - ScienceDirect \[Internet\]. \[citado 16 de agosto de 2024\]. Disponible en:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945717315873?via%3Dihub>](#)
29. [Salas RE, Gamaldo CE, Allen RP. Update in restless legs syndrome. Curr Opin Neurol. agosto de 2010;23\(4\):401-6.](#)
30. [Zeng P, Wang T, Zhang L, Guo F. Exploring the causes of augmentation in restless legs syndrome. Front Neurol. 28 de septiembre de 2023;14:1160112.](#)
31. [Bugnicourt JM. Dopamine Agonists in the Treatment of Restless Legs Syndrome: Too Much of a Good Thing? J Sleep Med. 30 de abril de 2024;21\(1\):1-5.](#)